

**TRANSIÇÃO AUTOMÁTICA NAS CLASSES INICIAIS DOS CICLOS DE APRENDIZAGEM
DO ENSINO PRIMÁRIO EM ANGOLA: TEORIAS, PRÁTICAS E DESAFIOS**

*AUTOMATIC TRANSITION IN THE EARLY CLASSES OF PRIMARY SCHOOL IN ANGOLA:
THEORIES, PRACTICES AND CHALLENGES*

*TRANSICIÓN AUTOMÁTICA EN LAS CLASES TEMPRANAS DE LOS CICLOS DE APRENDIZAJE
DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN ANGOLA: TEORÍAS, PRÁCTICAS Y DESAFÍOS*

*TRANSITION AUTOMATIQUE DANS LES PREMIÈRES CLASSES DE PRIMAIRE
D'APPRENTISSAGE EN ANGOLA: THÉORIES, PRATIQUES ET DÉFIS*

MANUEL AFONSO

<https://orcid.org/0000-0002-0139-8546>

DOUTOR. ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO DESPORTO. LUANDA. ANGOLA

manoafonso@yahoo.com.br

DATA DA RECEPÇÃO: Junho, 2022 | DATA DA ACEITAÇÃO: Setembro, 2022

RESUMO

O presente trabalho buscou compreender as razões que informam as discussões em torno da transição automática nas classes iniciais dos ciclos de aprendizagem (1ª, 3ª e 5ª) do Ensino Primário. A transição automática constituiu uma inovação no Sistema de Educação e Ensino, desde 2004. Foi introduzida no âmbito da segunda reforma educativa, valendo-se da abordagem construtivista que defende a avaliação ao serviço da aprendizagem, realizável, mediante diversificação de procedimentos metodológicos promotoras de práticas educativas inclusivas e contextualizadas. Outro factor não menos importante foi o surgimento de ciclos de aprendizagem no Ensino Primário alargado, até a 6ª classe. Porém, contrariamente à essa perspectiva teórica que objectiva a aprendizagem significativa, integral e inclusiva em sala de aula, a realidade empírica captada através de relatos, vivências, consulta documental e bibliográfica, aponta para práticas avaliativas predominantemente marginais ao processo de ensino-aprendizagem, com recurso aos testes. Com efeito, explorou-se analiticamente prováveis factores explicativos da dissonância entre a perspectiva teórica e as dinâmicas dos contextos educativos, em torno da avaliação, cujas conclusões preliminares apontam às questões de ordem técnica e metodológica como principais condicionantes da incorporação prática de

tais procedimentos metodológicos que impactariam essa inovação, no processo de ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: Avaliação ao Serviço da Aprendizagem; Aprendizagem Significativa; Transição Automática; Socio-construtivismo; Inclusão Educativa.

ABSTRACT

The present work aimed to understand the reasons that inform the discussions around the automatic transition in the initial classes of the learning cycles (1st, 3rd and 5th) of Primary School. Automatic transition has been an innovation in the Education and Teaching System since 2004. It was introduced within the scope of the second educational reform, making use of the constructivist approach that defends assessment at the service of learning, achievable through the diversification of methodological procedures that promote practical inclusive and contextualized educational activities. Another no less important factor was the emergence of learning cycles in extended Primary School, up to the 6th grade. However, contrary to this theoretical perspective that aims at meaningful, integral and inclusive learning in the classroom, the empirical reality captured through reports, experiences, documental and bibliographic consultation, points to evaluative practices predominantly marginal to the teaching-learning process, with recourse to tests. In fact, analytically explored probable explanatory factors of the dissonance between the theoretical perspective and the dynamics of the educational contexts, around the evaluation, whose preliminary conclusions point to the questions of technical and methodological nature as main conditioning factors of the practical incorporation of such methodological procedures that would impact this innovation in the teaching-learning process.

Keywords: Assessment at the Service of Learning; Meaningful Learning; Automatic Transition; Socio-constructivism; Educational Inclusion.

RESUMEN

El presente trabajo buscó comprender las razones que informan las discusiones en torno a la transición automática en las clases iniciales de los ciclos de aprendizaje (1º, 3º y 5º)

de Educación Primaria. La transición automática es una innovación en el Sistema de Educación y Enseñanza desde 2004. Se introdujo en el marco de la segunda reforma educativa, haciendo uso del enfoque constructivista que defiende la evaluación al servicio del aprendizaje, alcanzable mediante la diversificación de procedimientos metodológicos que promover actividades educativas prácticas inclusivas y contextualizadas. Otro factor no menos importante fue la aparición de ciclos de aprendizaje en la Educación Primaria ampliada, hasta el 6º curso. Sin embargo, contrariamente a esta perspectiva teórica que apunta al aprendizaje significativo, integral e inclusivo en el aula, la realidad empírica captada a través de informes, experiencias, consulta documental y bibliográfica, apunta a prácticas evaluativas predominantemente marginales al proceso de enseñanza-aprendizaje, con recurso a pruebas. De hecho, exploró analíticamente los probables factores explicativos de la disonancia entre la perspectiva teórica y la dinámica de los contextos educativos, en torno a la evaluación, cuyas conclusiones preliminares apuntan a las cuestiones de carácter técnico y metodológico como principales condicionantes de la incorporación práctica de dicha metodología procedimientos que impactarían esta innovación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Palabras-clave: Evaluación al Servicio del Aprendizaje; Aprendizaje significativo; Transición Automática; Socioconstructivismo; Inclusión Educativa.

RESUMÉ

Le présent travail avait pour objective comprendre les raisons qui animent les discussions autour de la transition automatique dans les classes initiales des cycles d'apprentissage (1ère, 3ème et 5ème) de l'Enseignement Primaire. La transition automatique est une innovation du système éducatif et pédagogique depuis 2004. Elle a été introduite dans le cadre de la deuxième réforme de l'éducation, en s'appuyant sur l'approche constructiviste qui défend l'évaluation au service de l'apprentissage, réalisable par la diversification des procédures méthodologiques qui promouvoir des activités éducatives pratiques inclusives et contextualisées. Un autre facteur non moins important a été l'émergence de cycles d'apprentissage dans l'enseignement primaire prolongé, jusqu'à la 6e année. Cependant, contrairement à cette perspective théorique qui vise un apprentissage significatif, intégral et inclusif en classe, la réalité empirique captée à travers des rapports, des expériences, des consultations documentaires et bibliographiques, pointe vers des pratiques évaluatives majoritairement marginales dans le processus d'enseignement-apprentissage,

avec le recours à essais. En fait, exploré analytiquement les facteurs explicatifs probables de la dissonance entre la perspective théorique et la dynamique des contextes éducatifs, autour de l'évaluation, dont les conclusions préliminaires pointent vers les questions de nature technique et méthodologique comme principaux facteurs conditionnant l'incorporation pratique de telles méthodologies procédures qui auraient un impact sur cette innovation dans le processus d'enseignement-apprentissage.

Mots-clés: L'évaluation au service de l'apprentissage; Apprentissage significatif ; transition automatique ; socio-constructivisme; Inclusion scolaire.

1. INTRODUÇÃO

O ensino, como prática e função social das instituições escolares, é, segundo Yakoliev (1981), “um processo da actividade cognoscitiva organizada, planificada e tendente a um objectivo sob a direcção de pedagogos”. Este visa o desenvolvimento de uma vasta gama de habilidades, atitudes, valores e ética nos alunos, mediante a abordagem metodológica da cultura científica historicamente produzida e aceite pela humanidade, traduzida em conhecimentos. A meta com o ensino é a aprendizagem inclusiva e de qualidade para esses sujeitos em construção social, no sentido de prepará-los para a compreensão e tratamento de vários fenómenos sociais, naturais, económicos e políticos do mundo, visando a satisfação plena das suas necessidades e interesses tanto individuais quanto colectivos.

Compreender o ensino nesses moldes, com menor ou maior esforço, pode significar a construção de sentidos capazes de sustentarem a necessidade de uma eficiente e eficaz articulação entre o ensino e a aprendizagem, em busca de uma indissociabilidade entre si. Não se trata de uma aprendizagem qualquer, mas daquela que torna o sujeito em construção humanizante num verdadeiro agente de transformação social, económica, política e cultural, em conformidade com os limites de seus tempos e espaços de vida. Para o efeito, devíamos compreender, igualmente, a educação escolar, como política social de natureza pública objecto de aferição das forças que concorrem para a iniciação e implementação de processos, de tal forma que permitam conhecer, até que ponto os resultados são efectivos ou não (Paxe, 2017).

Provavelmente, é nesse contexto teórico em que se enquadra a problemática relativa à passagem de uma classe para a outra, sem reprovação, em determinadas classes no Ensino Primário angolano (1^a, 3^a e 5^a), geradas por força da lei, artigo 28. Tal procedimento, entretanto, tem carácter universal, com várias denominações em diferentes contextos educativos; e.g., “transição automática” em Angola, “passagem obrigatória” em Moçambique, “progressão continuada” no Brasil.

No entanto, esta prática tem sido frequentemente objecto de questionamentos tanto da parte dos profissionais da educação, quanto da sociedade, em geral, possivelmente porque não terá havido a desejada legitimação social através de diálogos e debates inclusivos, antes e depois da sua implementação. Questionamentos como (i) o que significa a transição automática, passagem obrigatória ou progressão continuada (transitar de classe mesmo sem o desenvolvimento das habilidades intelectuais previstas na classe) (?), (ii) com que fundamentos didáctico-pedagógicos e legais se implementa a transição automática (?), (iii) por que razão e para que se adopta na 1^a, 3^a e 5^a classes (?), (iv) até que ponto essa inovação constitui a causa da qualidade sofrível da educação em Angola (?), objectivam, certamente, algum tipo de abordagem ainda que meramente teórica.

Contudo, como a lista de questionamentos a respeito é praticamente interminável e cujas respostas podem ser de difícil ou de fácil produção, dependendo das bases teóricas e experiências práticas em causa, o presente texto é simplesmente um contributo para a busca de entendimentos genéricos sobre o assunto; sem, no entanto, pretender esgotá-lo. Com efeito, vale proceder a um enquadramento teórico da temática desde o conceito de educação, inspirando-se em princípios democráticos, da liberdade, da solidariedade e de ideias que objectivam a humanização do homem. Recorde-se, que, a educação, como fenómeno de produção social, é um dos muitos direitos humanos universalmente assumidos cujo respeito parece obrigação de todos e em todos os tempos e espaços de vida; tendo em conta a sua importância quer em processos de humanização dos indivíduos, quer no alcance de altos níveis de desenvolvimento em todas as esferas da vida. Nesse sentido, Platão citado por Piletti e Piletti (2013), considera a educação como sendo uma actividade de carácter permanente e de maior significância na vida, pois, cada homem desenvolve-a no sentido de conquistar e amadurecer ideias que, por aí em diante, procurará viver a realidade de acordo com elas.

Alinhado na mesma perspectiva, Paxe (2017) faz uma análise interessante sobre a educação no caso particular de Angola, chegando a considerá-la como um instrumento ao

serviço do governo para a consolidação do seu projecto político, alcançável através do princípio da democratização. Este compreende, segundo o autor “[...] a declaração do acesso, sem qualquer forma de discriminação, de todos os angolanos à educação” (Paxe, 217).

Entretanto, o autor também reconhece, e ainda bem, não ser bastante o Estado garantir o direito à educação escolar aos cidadãos sem discriminação, mas, e sobretudo, o direito na educação, mediante a realização de um ensino que se traduza na aprendizagem inclusiva e de qualidade; ou seja, à altura das necessidades e interesses tanto individuais como sociais. Um desafio, entretanto, nada fácil, requerendo criação de um conjunto de pressupostos que envolvam todas as variáveis (de recursos, de contexto e de percurso) que condicionam as variáveis de resultados (Thélot citado por Ferrer, 1998). Pois, para este autor, existem quatro possíveis relações entre as diferentes categorias de variáveis que não só ajudam a explicar e compreender o funcionamento dos modelos educativos, mas também, a estabelecer relações de causalidade com a dita qualidade da educação:

- A relação entre variáveis de resultados e variáveis de processos que geram uma gama de informações úteis sobre a eficácia do sistema de educação;
- A relação entre variáveis de processos e variáveis de recursos que fornece um conjunto de evidências sobre a eficiência do sistema de educação;
- A relação entre as variáveis de resultados e variáveis de recursos que facilita a produção do conhecimento sobre o rendimento académico do sistema de educação;
- A relação da actuação das variáveis do contexto sobre as relações anteriores que permite a captação de evidências relevantes acerca da pertinência do sistema de educação, nos limites da realidade em que é implementado.

Relativamente à qualidade da educação, os resultados da racionalidade analítica sobre as relações entre tais categorias de variáveis dos modelos educativos nem sempre correspondem com as expectativas, tanto dos profissionais da educação como da sociedade, em geral. Em decorrência, tem sido, por norma, a pedra-de-toque para a pluralidade de indagações e discursos com diferentes tonalidades e de certo modo contraditórios, sobre as variáveis que concorrem para a qualidade educativa; assistindo-se, em alguns casos, ao apontar para aquelas que pouco ou quase nada têm que ver com

os resultados, – independentemente de serem favoráveis ou não. Por acaso, não será este o caso da transição automática?

Na tentativa de buscar respostas para as várias questões em torno da temática em epígrafe, o texto discute aspectos concatenados em quatro itens, interdependentes, nomeadamente (i) a relação transição automática, fracasso escolar e perspectiva história; (ii) a transição automática no ensino primário, fundamentos e implicações na qualidade educativa; (iii) transição automática como componente da avaliação e sua relação com a reprovação e qualidade da aprendizagem; (iv) a progressão dos alunos do ensino primário beneficiários da transição automática no sistema de educação e ensino, finalizando com as conclusões.

2. TRANSIÇÃO AUTOMÁTICA: SIGNIFICADO, ORIGEM E IMPORTÂNCIA

A transição automática, passagem obrigatória ou passagem continuada aplicada em Angola, consiste numa das variáveis concorrentes para a democratização do ensino, apresentando-se, também, como possibilidade didáctico-pedagógica para a efectiva operacionalização da inclusão escolar, com a qual se procura garantir o alcance da aprendizagem significativa. Contrariamente a isso, a transição automática tem sido considerada por diferentes profissionais da educação e não só como a causa da qualidade sofrível da educação. Contudo, é provável que tais considerações resultem de superficialidades analíticas e feitas, possivelmente, sem ter em conta as práticas escolares com variáveis como os métodos e técnicas de ensino e de avaliação participativa¹, incluindo os próprios materiais curriculares, que, com maior ou menor dificuldade, apontariam para outras variáveis na relação causa e efeito.

Isto porque, embora a transição automática integre as variáveis de recurso por ser um dos elementos estruturantes do currículo, por um lado e, por outro, da própria Lei de Bases do sistema de Educação e Ensino (Lei n.º 16/17, de 7 de Outubro) – por força dos ciclos de aprendizagem, identifica-se com a categoria de variáveis de percurso e diluída na avaliação como acto de dois processos articulados e indissociáveis (Luckesi, 2005).

¹ O sucesso ou insucesso escolar envolvendo a transição automática, dificilmente se compreenderia no exterior dos métodos e técnicas de ensino e da avaliação participativa, na medida em que, estes revelam-se ser as luzes que iluminam o caminho para a construção do conhecimento. Permitem a identificação dos avanços e limites de aprendizagem em cada momento ou situação de aprendizagem, em tempo real, de cada um dos alunos da turma, o que facilita ao atendimento das diferenças em função dos ritmos de aprendizagem.

Nesse contexto, a transição automática é sustentada pela avaliação no quadro da sua operacionalização em práticas escolares; logo, como variável de processos, depende significativamente do desempenho do professor. Análise similar pode ser feita entre a transição automática e o contexto, onde é indissociável das práticas avaliativas atreladas nos procedimentos metodológicos e pedagógicos, dependentes da forma como o professor organiza e gere as aulas que, em princípio, requerem contextualização à realidade concreta em que se ensina e se aprende; caso contrário, compromete-se o esperado sucesso. Logo, a transição automática não corporiza as variáveis dos contextos, dependendo sim destes por intermédio dos procedimentos de avaliação que devem adequar-se tanto ao contexto de ensino e da aprendizagem, como aos recursos e aos percursos educativos.

Significa, que, no quadro da avaliação, com adopção ou não da transição automática – uma das formas de inclusão social a partir de processos que concorrem para a efectiva integração social dos sujeitos como o ensino, – não obstante, ser importante no acto educativo, se abordada isoladamente, ainda que realizada com o rigor desejado, seria equívoco pensar-se numa desejada qualidade da aprendizagem. Situação idêntica aconteceria caso se pensasse que sem a avaliação seria possível a aprendizagem com qualidade desejada; pois, uma possível ausência, quebraria a inevitável unidade dialéctica entre o diagnóstico e a decisão, processos articulados e indissociáveis do acto educativo, reconhecidos hoje como factores de promoção da aprendizagem (Luckesi, 2005).

Nesse sentido, Barriga (1984) esclarece que, a avaliação, ferramenta extremamente importante na operacionalização de processos de diferentes naturezas, dinâmicas e complexidades, é uma variável condicionada socialmente e, ao mesmo tempo, seus resultados condicionam o desenvolvimento da sociedade. Assim sendo, por que não se considerar o posicionamento de Kanjangué (2016) que atribui à avaliação uma condição de necessidade humana e ferramenta vital para o sucesso, num mundo cada vez desafiante, dinâmico, complexo e heterogéneo.

Com o efeito, reconhecendo a escola como espaço privilegiado de diversidades de diferentes naturezas, não tem como deixar de integrar a avaliação nas suas práticas quotidianas no campo da didáctica e da pedagogia. Certamente porque a avaliação constitui condição para "[...] dialogar com a diferença que tece a dinâmica escolar, fazendo da heterogeneidade um elemento significativo para o processo de ampliação dos conhecimentos de todos" (Esteban, 2003), sem a qual, condicionaria o sucesso dos processos de ensino e de aprendizagem. Significa que, sem a avaliação como acto de

diagnóstico que subsidie à tomada permanente de decisões em torno das variáveis de resultados, a escola se transformaria em um espaço produtor e reprodutor do fracasso (Vasconcellos, 2014).

Compreenda que não se trata da avaliação como sinónimo de atribuição de nota, pois, embora condição necessária e suficiente para se decidir o destino do aluno, por conta dos binómios de transita ou não transita, apto ou não apto, aprovado ou reprovado, mas, o mais importante mesmo, é o facto de ela revelar como vai o processo de ensino-aprendizagem, sobretudo a aprendizagem significativa de cada aluno (Esteban, 2003) em cada momento e situação de aprendizagem. Parece claro que não está em causa a manutenção da transição automática, mas a privilegiação do fracasso escolar gerado, por norma, pela utilização da prova como única actividade avaliativa e que, muitas vezes, não prova nada (Sousa, 2010).

Sabe-se, no entanto, que “o fracasso escolar é outra forma de exclusão: a exclusão dos incluídos, já que formalmente os alunos estão no sistema, mas não estão aprendendo, tendo, portanto, boa parte do seu desenvolvimento comprometido” (Vasconcellos, 2014). Se o fracasso escolar nos marcos da avaliação está muito dependente da privilegiação da prova, então, significa que ela esvazia a riqueza da avaliação e da aprendizagem que fica limitada aos conhecimentos, ou seja, exclui as habilidades, atitudes, valores e a ética, dimensões humanas e declarativas da presença da heterogeneidade (Esteban, 2003), sempre presente em cada turma.

Além disso, ao reduzir-se a aprendizagem à apenas aos conhecimentos, quando a escola tem a missão de desenvolver harmoniosamente o sujeito em construção social (artigo 4º da Lei 17/16, de 7 de Outubro); – implicando trabalhar-se a CHAVE (conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e ética) como informam os objectivos educacionais, – reduzem-se, igualmente, as possibilidades que as múltiplas relações decorrentes da operacionalização do sistema de educação disponibilizam para o alcance dos resultados desejáveis. Rentabilizar tais possibilidades de modo a tornar eficaz e eficiente o trabalho com a CHAVE, sugere ser uma das prováveis razões que justificaram a busca de procedimentos didáctico-pedagógicos para a acção educativa que incluem a transição automática; isto é, sem prejudicar a dita qualidade da aprendizagem. Sabe-se, porém, que a utilização da CHAVE em práticas escolares não é uma tarefa fácil, pois, requer mudanças paradigmáticas da acção educativa com a necessária legitimidade social, através de debates, encontros, diálogos inclusivos entre todos os operadores da educação,

tendo, regra geral, a formação contínua e em exercício de professores como garantia do sucesso; sobretudo em matérias ligadas à avaliação com teorias sempre em evolução.

Na história humana, geralmente novas teorias demandam quase sempre novas práticas, mas o contrário também é válido, ou seja, as práticas geram sempre novas teorias. Mas na história da avaliação, parece que as teorias antecipam determinadas práticas avaliativas, onde, várias perspectivas teóricas surgidas ainda nos meados do Séc. XX, defendendo a necessidade de metodologias interactivas e participativas ao serviço da aprendizagem, tardam a corporizar as práticas escolares nos dias que correm. Tais metodologias, entretanto, com suporte em teorias socioconstrutivistas e tendências pedagógicas progressistas, tornam o aluno sujeito activo, responsável e protagonista no acto da aprendizagem escolar, organizado e gerido pelo professor. Está aqui mais um suporte didáctico-pedagógico para a transição automática.

No quadro da evolução histórica da avaliação, a transição automática, progressão continuada ou passagem obrigatória, prática universal em contextos educativos, surgiu na Inglaterra, no quadro da reforma de 1944 (Jacomini, 2010). Com essa inovação, os ingleses estavam em busca de mecanismos que permitissem “prover educação para todos, de acordo com as necessidades de cada um” (Wilson, 1954). Porém, do ponto de vista da sustentação teórica e conceptual, conforme a histórica da avaliação, a prática da não reprovação dos alunos na educação básica, circunscreve-se na quarta geração denominada por geração de avaliação como negociação e construção, enquadrada no período entre 1958 e 1972 (Guba e Lincoln, 1989, citados por Fernandes, 2008).

Desde aquela época, vários pesquisadores (psicólogos, pedagogos, sociólogos e tantos outros especialistas da educação e não só) debatem-se contra a reprovação² escolar no ensino primário que passou a ser entendida como uma das formas da exclusão escolar ou negação de um direito humano fundamental, – o direito a formação e informação privilegiada, no âmbito da educação escolar, – condição essencial para a inserção social bem-sucedida. Quanto à reprovação, é tida por defensores da progressão continuada, como decorrente de práticas avaliativas aprisionadas à ideia de classificação, controle, verificação e certificação, ou seja, avaliação dissociada dos processos de ensino e da

² Segundo Jones(2006), "um aluno que fracassa nas primeiras tentativas de mudança (aprendizagem) e obtivesse como resultado a humilhação (ou um lugar de «burro» ao canto da sala!) estaria longe de desejar correr outro risco de fracassar. Estaria demasiado preocupado em evitar o fracasso para correr o risco de aprender" (p.28). Para a autora, "quando a humilhação, o insucesso ou sobrevivência social estão em jogo, é provável que o individuo não se importe muito com a importância de colocar os algarismos em colunas direitas antes de subtrair, nem se preocupe muito com as três causas da festa do chá de Boston" (*ibidem*).

aprendizagem escolar. Actualmente, a ideia central sobre a avaliação inclui posicionamentos que a têm como um acto de investigação inteiramente atravessado por desconhecimentos, conhecimentos e aprendizagens (Esteban, 2003). Nessa condição, pode ser tida como "prática de investigação, que expõe a natureza colectiva e dialógica, resultado do envolvimento de diversas pessoas, diferentes pontos de vista e várias possibilidades de compreensão e de acção, no processo". Por isso, discutir a transição automática associada a avaliação é igual a discutir as práticas da avaliação no quotidiano escolar, fazendo jus a seguinte ideia: "a arma da crítica não pode esquecer a crítica das armas" (Marx, 1989 citado por Vasconcellos, 2014).

2.1 Transição Automática no Ensino Primário Angolano: fundamentos e implicações na qualidade educativa

No contexto angolano, em que profissionais nacionais da educação como Paxe (2017, p.20) defendem “a educação como política pública social, [na qual] a expectativa nesta realidade é a contínua garantia do acesso de todos à educação, como tarefa dos estados, e também a elevação da natureza de educação oferecida a estes que acedem à escola”, adoptar a passagem de classe sem reprovação, mas com a aprendizagem significativa, sugere ser uma oportunidade quase de ouro. Logo, lutar contra a transição automática quando se deve lutar para a criação de condições que favoreçam a aprendizagem aponta para uma tendência pedagógica não progressista e, expressa, de algum modo, um implícito reconhecimento da nossa incapacidade técnico-profissional em oferecer a educação inclusiva e de qualidade a todos. Com efeito, denota que o trabalho didáctico-pedagógico que fazemos nas escolas está aquém dos limites da socialização e humanização dos sujeitos, – excludente do ponto de vista do princípio da democraticidade do ensino e da sociedade pretendida, no quadro do projecto político do estado.

Diante disso, nossos esforços e estratégias de acção, fundamentalmente para os profissionais da educação, deviam centrar-se na busca de procedimentos didáctico-pedagógicos que promovessem a aprendizagem significativa de todos os sujeitos em construção social na escola, ou seja, garantir a prática da verdadeira inclusão social a partir das práticas escolares. Quer dizer, não garantir apenas o acesso à escola constitucionalmente consagrado sem, no entanto, garantir aos alunos uma aprendizagem significativa, o que equivaleria, na prática, oferecer uma mão-cheia de nada à sociedade.

Até prova em contrário, é o que efectivamente se procura legitimar com os discursos de vários operadores da educação escolar que defendem a reprovação. Entende-se que, no seu lugar, seria útil defender-se a necessidade da operacionalização de processos do reconhecimento e do atendimento das diferenças – sempre presentes em cada um de nós, como sujeitos singulares iguais apenas a nós mesmos, na cultura, experiência e história de vida, e que promovem a aprendizagem – dinâmicas, porém, quase sempre ausentes nas práticas escolares.

Pois, actualmente, compreender e atender a singularidade de cada sujeito no acto educativo é também respeitar um direito humano, o direito à aprendizagem para a vida cada vez mais desafiadora, que é, entenda-se “[...] um direito humano *per si* e um meio indispensável para a realização de outros direitos” (Amnesty Internacional, 2013 citada por Paxe, 2017).

Além disso, várias outras razões como as de carácter curricular com tendências e perspectivas pedagógicas progressistas, por um lado e, por outro, questões de ordem legal que encontram nas teorias socio-construtivistas o mote da sua fundamentação para acção didáctico-pedagógica, em salas de aula, parece terem subsidiado na condição de fundamentos a adopção da transição automática nas três classes do Ensino Primário (1ª, 3ª e 5ª). Dentre as quais, as seguintes:

Quadro nº 1: Fundamentos da Transição Automática

Aspectos Relevantes	Descrição
Centro do Processo de Ensino	Descentralização do processo de ensino na pessoa do professor para passar a centrar-se, na função social da escola, ou seja, na relação efectiva entre o ensino e a aprendizagem significativa, mediante a interacção aluno-aluno e aluno-professor na abordagem dos conteúdos.
Foco da Avaliação	Mudança de foco da avaliação, deixando de ser a “nota” para passar a ser a “aprendizagem” significativa do aluno, através da diversificação de actividades avaliativas durante a aula.
Ciclos de Aprendizagem	Surgimento de três ciclos de aprendizagem no Sistema de Educação e Ensino, 1ª e 2ª Classes, 3ª e 4ª classes e 5ª e 6ª classes, respectivamente 1º, 2º e 3º, sendo de transição automática a primeira classe de cada ciclo. Enquanto a segunda classe do ciclo (2ª, 4ª e 6ª), funciona como classe de filtro da aprendizagem; isto é, transição condicionada aos resultados a apurar mediante fórmula do sistema de avaliação, com maior peso para a nota a obter, na prova de escola (passagem de classe apenas por mérito próprio).

<p>Pressupostos didáctico-pedagógicos</p>	<p>Realização da avaliação ao serviço do ensino e da aprendizagem (diagnosticar e decidir, sempre);</p> <p>Identificação das aprendizagens básicas por disciplina nas classes de transição automática, plasmadas nos Relatórios Descritivos;</p> <p>Preparação, planificação e gestão de aulas essencialmente alicerçadas em aprendizagens básicas;</p> <p>Adopção do princípio da continuidade dos alunos com o mesmo professor durante o ciclo de aprendizagem sempre que as dinâmicas da vida humana permitam, visando maior e melhor atendimento das dificuldades dos alunos, decorrentes dos conteúdos da classe anterior;</p> <p>Assunção discursiva e institucional da promoção da educação inclusiva e de qualidade, mediante reconhecimento e atendimento das diferenças ou heterogeneidade de alunos na turma, ao longo dos processos de ensino e da aprendizagem;</p> <p>Admissão da possibilidade de se tornar flexível e obrigatório o reconhecimento e atendimento dos diferentes ritmos de aprendizagem, jamais definitivos porque dependem da complexidade e hierarquização dos conteúdos;</p> <p>Adopção do Relatório Descritivo para o registo de informações sobre a aprendizagem de cada aluno;</p> <p>Aposta pela abordagem socioconstrutivista, tanto para a preparação e elaboração de materiais curriculares, quanto para a gestão dos processos de ensino e da aprendizagem;</p> <p>Orientação ministerial sobre a constituição de turmas com um rácio até 45 alunos (Despacho nº 05/12, de 13 de Novembro).</p>
<p>Formação de Professores</p>	<p>A formação em exercício de professores visando o reforço de competências profissionais para o rigor metodológico na operacionalização dos métodos e técnicas de ensino e avaliação ao serviço de aprendizagem é tida como necessidade permanente e condição de qualidade,</p>
<p>Princípios Reitores do Socioconstrutivismo</p>	<p>A assunção de teorias socioconstrutivistas no currículo implica a operacionalização dos cinco princípios reitores do construtivismo propostos por Brooks & Brooks (1997), citados em Despresbiteris e Tavares (2009), nomeadamente:</p> <p>Propor problemas relevantes e significativos [para os alunos resolverem];</p> <p>Estruturar a aprendizagem em torno de grandes conceitos e conceitos mais específicos [e factos, leis, teorias, princípios científicos constituintes do conteúdo];</p> <p>Buscar e valorizar o ponto de vista do educando;</p> <p>Adaptar o currículo para atingir as necessidades [e interesses de aprendizagem] do aluno;</p>

	Avaliar a aprendizagem [para a aprendizagem] do aluno no contexto do ensino (p. 44).
Princípios Reitores da Aprendizagem	Como princípios de acção didáctico-pedagógica tem-se o aprender a fazer fazendo, com recurso à criação, ao trabalho e à experiência, a aprender dialogando associado à negociação, discussão, partilha, socialização dos conteúdos, mediante orientação de aulas

Fonte: Elaboração do autor (2022).

Espera-se que tais fundamentos tenham de ser rigorosamente observados por todos os profissionais da educação, do topo à base e vice-versa, a fim de que, para a desejada qualidade educativa, haja uma efectiva e eficaz operacionalização dos objectivos educacionais nas práticas escolares; especialmente nas classes de transição automática. Todavia, parece certo que nem todos os pressupostos têm sido objectivamente observados, na medida em que, até hoje, ouvem-se discursos contra essa inovação (a transição automática em três classes do ensino primário), com fortes tendências de atribuir-lhe o ónus da qualidade sofrível da nossa educação escolar.

Sublinha-se, por isso, que endossar o ónus da tal dita baixa qualidade da educação escolar exclusivamente à transição automática ante os elementos supracitados são, provavelmente, um reconhecimento implícito de que o sistema de educação e ensino angolano ainda funciona com lógicas subjacentes às tendências pedagógicas tradicionais; enquanto, nos materiais curriculares gerados pela Reforma Educativa³, são assumidas teorias de aprendizagem que se identificam com as tendências pedagógicas progressistas. Talvez seja, até prova em contrário, um caso para se dizer que andámos em busca de bodes expiatórios ou em presença do adágio popular da “síndrome do cobertor curto” que, segundo Vasconcellos (2014) quer dizer “quando se puxa a reflexão para um lado, esquecem-se dos outros lados do problema”.

Por isso, sugere-se não limitar a preocupação com relação à qualidade educativa às variáveis de processos, senão transcendendo, também, e inevitavelmente, para as demais variáveis: de contexto, de recursos e as outras de percurso não incluídas no desempenho docente. E, deste modo, consegue-se captar evidências mais gerais sobre o estado da qualidade educativa e suas causas, numa perspectiva da teoria do conjunto como admite Hegel citado por Vasconcellos, quando afirma que "a verdade é o todo" (*ibidem*).

³Vide qualquer documento intitulado enganosamente por Currículo dos diferentes ciclos de ensino (Pré-escolar; Ensino Primário; 1º Ciclo do Ensino Secundário Geral; 2º Ciclo Geral e Formação de Professores) no 5º capítulo sobre Orientações didácticas gerais.

Relativamente a isso, Gualteri e Lugli (2012), consideram a existência de cinco factores fundamentais que condicionam a aprendizagem significativa, nomeadamente “(i) interesse e disposição do aluno em aprender, (ii) condições [motivacionais] de ensino, (iii) desempenho docente, (iv) organização da escola e do Sistema de Educação e (v) Situação socioeconómica e cultural da família e da sociedade”. Esta perspectiva só reforça a ideia de que, se o que realmente se pretende é a qualidade educativa, então, que se tenha em conta a teoria do conjunto e perceber-se que "se algo está acontecendo é porque existem condições objectivas e subjectivas para tal" (Vasconcellos, 2014).

2.2 Transição Automática no Ensino Primário Angolano: sua relação com a aprovação, reprovação e qualidade da aprendizagem

Assumi-se, anteriormente, que a transição automática é um procedimento decorrente da avaliação ao serviço da aprendizagem em contextos educativos para práticas escolares, que se desejam inclusivas, democráticas e geradoras de atenção individualizada às diversidades, sempre presentes em cada uma das turmas. Focou-se, igualmente, que ela podia ser facilmente compreendida no quadro das variáveis de processos como componente da avaliação, onde surge como variável dependente do desempenho docente.

Nesse contexto, as supostas tentativas e esforços para estabelecer alguma linearidade isolada entre a transição automática e a qualidade da aprendizagem parecem desprovidas de evidências da realidade empírica, significando, até prova em contrário, um exercício semelhante à fuga para frente. Dito de outra maneira, a explicação e compreensão dos problemas da qualidade educativa em Angola, tal como aludido, demandam abordagens mais inclusivas das variáveis que caracterizam o modelo operativo de um sistema de educação, recorrendo-se, segundo regras do rigor metodológico, às actividades iminentes com lógicas que apontem para a produção e ampliação do conhecimento sobre as dinâmicas reitoras da organização e gestão do processo de ensino-aprendizagem, em todos os níveis de intervenção educativa.

Não é por acaso que, muitos autores como Jacomini (2010), ao abordarem a problemática do baixo rendimento académico, não consideram, de forma alguma, associada à ausência da reprovação; pois, Victor (2010), no prefácio da obra de Jacomini, considera que "em suma, com reprovação ou com promoção, se não há um ensino de qualidade, os estudantes continuam não aprendendo. Então, não se trata de aprovar ou reprovar – (passar de ano ou

repetir). O que se trata é de ensinar". Para o autor, o objectivo da escola, hoje, resume-se no ensino e na aprendizagem⁴.

Nesse sentido, faz algum sentido afirmar-se que a reprovação de alunos é de longe a solução do problema da dita qualidade em causa, sobretudo quando a avaliação, - produtor dos resultados conducentes à tomada de decisão no quadro do binómio “reprovação e aprovação”, - é feita em momentos predeterminados; ou seja, dissonante dos processos de ensino e da aprendizagem. É, pois, na relação efectiva entre o ensino e a aprendizagem, em que a avaliação, como verdadeiro intermediário dos dois processos onde se localiza o seu palco privilegiado para a actuação, fazendo assim, mais sentido enquanto revelador dos avanços e limitações na aprendizagem dos alunos.

Tal exigência didáctico-pedagógica dos modelos actuais da educação escolar, jamais ignoraria o requerimento sobre a avaliação, no sentido de ser tanto efectiva e quanto eficaz, sempre na sua condição de um processo mediador cujo contributo, naturalmente, impacta-se na melhoria da qualidade da aprendizagem (Hoffman, 2010). Seria deste modo, possivelmente inimaginável, que, na construção do conhecimento durante as aulas, um professor minimamente experiente não soubesse da impossibilidade do seu ensino se transformar em aprendizagem significativa se este não levasse em consideração o estágio cognitivo do seu aluno, em cada momento da abordagem de um novo conteúdo e, em si, o contexto real (Kindel, 1998).

Esses podem ser, entretanto, pressupostos de extrema importância na construção de sentidos cujos caminhos possibilitam a promoção da aprendizagem significativa, que, uma vez ignorados, tornariam a reprovação num acontecimento praticamente inevitável. Será que é o contrário disso que convoca a contestação social da transição automática? Ou se, ao contestar a transição automática, está-se a defender a dita qualidade da aprendizagem e inclusão educativa? Após as abordagens em torno da transição automática que procuram esclarecer a sua importância para a educação inclusiva e de qualidade, bem como os procedimentos didáctico-pedagógicos imprescindíveis para o seu alcance, não é oportuno discutir-se a dita qualidade de ensino e da aprendizagem, incluindo na equação outras relações de causalidade?

⁴ De acordo com o princípio da educabilidade, todos aprendemos, independentemente da nossa condição social, económica, física, cultural, etc. E, aprender, é uma condição indispensável para a vida, sendo que ninguém aprendeu ou aprende tudo sem ter nunca errado. O erro faz parte dos processos, mas, quando percebido, potencializa a aprendizagem. Nesse sentido, o erro deve significar que *ainda não sabemos* o que temos de saber e *não é que não sabemos!* Estamos em processo de aprendizagem; logo, o erro revela uma necessidade de aprendizagem, capaz de ser satisfeita com outros procedimentos, se percebermos a razão da nossa não aprendizagem.

Lembre-se, pois, que, as práticas contrárias àquelas que sustentam o surgimento dessa inovação caracterizaram o modelo educativo que muitos fomos sujeitos e, de uma maneira ou de outra, está em nós enraizado; podendo ser, talvez, para alguns, uma possível razão para a sua reprodução. Mas, vivendo num mundo dinâmico e complexo em que as mudanças permanentes fazem parte da sua natureza, parece que todos estamos desafiados e convidados para sermos agentes da mudança. Que tal se os profissionais da educação compreendessem a transição automática desse jeito, uma mudança de paradigmas avaliativas que não é sinónimo da legitimação da certificação sem aprendizagem, mas, de fazer-se um ensino e aprendizagem de qualidade para todos. Significando não fazer o contrário do que tem acontecido, ou seja, se antes reprovavam sem aprender por conta do ensino visivelmente dissociado⁵ da aprendizagem, então, hoje, devem ser promovidos sem aprendizagem. Nada disso! E relativamente a isso, Victor H. Paro, no prefácio à obra de Jacomini (2010) sobre “Educar sem Reprovar”, faz questão de sublinhar:

Não se trata de aprovar ou reprovar⁶. O que se trata é de ensinar. Esse é o objectivo da escola. Se ela não faz isso, ou se não faz para todos em nível de igualdade, ela não cumpre o seu papel social (Jacomini, 2010)

Não obstante, a introdução da transição automática em Angola, recorde-se, é apenas uma prática do Ensino Primário e em três classes (1^a, 3^a e 5^a classe); sendo que, as outras três (2^a, 4^a e 6^a) terminais de cada um dos ciclos funcionam como classes de filtro que também já deviam deixar sê-lo.

Por outro, em outras classes do sistema de educação e ensino, desde a 6^a classe, não existe transição automática; todavia, ouvem-se discursos criticando a qualidade das aprendizagens, sobretudo dos finalistas detentores de certificados e diplomas de habilitações. Repare-se que nos testes de acesso do concurso público da educação de 2018, registam-se elevadas negativas dentre os concorrentes com certificados de

⁵Essa ideia parece emergir do facto de existirem duas perspectivas diferentes de encarar as aulas entre os principais actores (professor e aluno), consubstanciada nos conceitos dissonantes por si utilizados. Enquanto o professor afirma que vai dar aulas, o aluno, por sua vez, contraria essa afirmação ao dizer que vai assisti-las. Neste caso, seria correcto considerar as salas de aula como “espaços ou salas de teatros”, onde o professor exhibe a sua peça com o verbo “dar”, e enquanto ele dá esperando que os alunos recebam, estes dizem não receber, socorrendo-se do verbo “assistir”. Interessante, não é?

⁶ É praticamente impossível provar que a reprovação melhora a qualidade de ensino e da aprendizagem, isto porque o sujeito não pára o seu processo de desenvolvimento biológico, psíquico, cognitivo, afectivo; enfim, de forma integral em interacção com o meio e outros. Esses são factores influentes nos processos de aprendizagem. A reprovação, pelo contrário, pode produzir sentimentos de revolta ao sujeito com relação a escola, principalmente nas crianças. Já imaginou que aconteceria se elas criassem a percepção de que não servem para escola, ou seja, são nela inúteis, significando que ir para lá é perda de tempo?

competências outorgados pelo Sistema de Educação e Ensino, quer de Angola, como de outras realidades. Diante disso, urge colocarem-se, dentre outras as seguintes questões: Não será que terminaram os ciclos de formação sem as habilidades cognitivas, intelectuais e profissionais socialmente desejáveis? Até que ponto a certificação de habilitações corresponde aos níveis de desempenho conseguidos durante a formação certificada. E por que razões terá acontecido?

Trata-se dos finalistas do 2º ciclo do ensino secundário e do ensino superior, de várias especialidades, em que a maioria é dos anos transactos e formados no quadro do sistema de educação substituído em 2011 com a generalização dos materiais curriculares da 2ª Reforma educativa. Como se pode notar, no dia-a-dia, a sociedade vai questionando a performance académica e profissional desses egressados do Sistema de Educação e Ensino. Nessa matéria, o diálogo continua!

3. PROGRESSÃO DOS ALUNOS ABRANGIDOS PELA TRANSIÇÃO AUTOMÁTICA NO SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO

Este *item* corporiza a trajectória dos alunos do Ensino Primário desde a experimentação, no ano lectivo de 2004, até à generalização global da Reforma Educativa, em 2011. Num total de 335 escolas primárias das 18 províncias, 714 turmas constituídas em 2004, estimando-se que haviam sido envolvidos na experimentação, 24.967 alunos (MED, 2012).

Revisitando a trajectória desses alunos que experimentaram os materiais curriculares elaborados no âmbito da segunda Reforma Educativa, bem como dos alunos após a generalização global, pode-se construir o seguinte quadro:

Quadro1: Trajectória dos alunos da Transição Automática, até a generalização.

Nº	Anos Lectivos	Ensino Primário	Ensino Secundário	Ensino Superior
1	2004	1ª Classe		
2	2005	1ª e 2ª classe		
3	2006	1ª, 2ª e 3ª classe		
4	2007	1ª, 2ª, 3ª e 4ª classe		

5	2008	1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª Classe		
6	2009	1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª classe		
7	2010	1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª classe	7ª Classe	
8	2011	1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª classe	7ª, e 8ª classe	
9	2012	Escolas Experimentais: 3.335 Províncias: 18 Turmas: 714 Alunos envolvidos: 24.967(cf. MED, 2012).	7ª, 8ª e 9ª classe	
10	2013		7ª, 8ª, 9ª e 10ª classe	
11	2014		7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª Classe	
12	2015		7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª Classe	
13	2016		7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª e 13ª Classe	1º Ano
14	2017		7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11, 12ª e 13ª Classe	1º e 2º Ano
15	2018		7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11, 12ª e 13ª Classe	1º, 2º e 3º Ano
16	2019		Só no próximo ano lectivo é que todos os alunos da Transição Automática chegam ao Ensino Superior	1º, 2º, 3º e 4º Ano

Fonte: Elaboração do autor (2022).

Legenda das cores das Classes:

- Preto: Experimentação no Ensino Primário e com alguns alunos da Transição Automática no 1º Ciclo
- Branco: Generalização dos materiais curriculares do Ensino Primário e com todos os alunos da Transição Automática
- Vermelho e amarelo: Coabitação de alunos da Transição Automática e do Sistema Extinto.

Analisando os dados do quadro acima, torna possível várias leituras relativamente o posicionamento actual dos alunos que passaram pelas classes de Transição de Automática, dentre as quais, as seguintes:

- Dos 24.967 alunos que em 2004 experimentaram os materiais curriculares no quadro da segunda Reforma Educativa, e conseqüentemente a Transição Automática, alcançaram o ensino secundário em 2010, isto é, a 7ª classe sem, contudo, terem reprovado na 2ª, 4ª e 6ª classe. Aqueles que foram transitando sem reprovação e que terão optado o 2º Ciclo Geral, ingressaram ao Ensino Superior em 2016 e, neste ano lectivo de 2018, estarão frequentando o 3º ano. Outros, porém, que optaram

pelo secundário pedagógico e sem reprovação, estarão frequentando o 2º ano por conta da 13ª classe.

- A segunda geração de alunos que experimentaram os mesmos materiais no segundo ano da segunda Reforma Educativa, os que não tiveram reprovação ao longo do percurso e que tinham optado pelo 2º Ciclo Geral, atingiram o Ensino Superior em 2017, estando no 2º ano em 2018. Enquanto os que optaram pelo secundário pedagógico estão no 1º ano.
- A quarta geração de alunos que corresponde a generalização global dos materiais curriculares, ocorrido em 2011 e que optara pelo 2º Ciclo Geral, só neste ano lectivo, de 2018, ingressou ao Ensino Superior. No caso daqueles que optaram pelo Secundário Pedagógico, ainda estão a frequentar a 13ª classe e, somente em 2019 poderão ingressar ao Ensino superior.
- Logo, o Ensino Superior ainda não certificou nenhum aluno do Ensino Primário “beneficiado” com a Transição Automática.

Esta análise é apenas um contributo para uma melhor compreensão sobre os factos inerentes às implicações do novo modelo de avaliação, adoptado para o Ensino Primário, no âmbito da 2ª Reforma Educativa. Tudo na perspectiva de cooperar para a desconstrução e reconstrução das lógicas que buscam, a todo o custo, formas de colocar a Transição Automática no cerne da qualidade sofrível da educação em Angola. Isto, porque no Sistema de Educação e Ensino, ainda se convive com alunos provenientes do 1º Nível do antigo Sistema de Educação, principalmente no subsistema de Ensino Superior que ainda não diplomou nenhum aluno dessa modalidade, onde as reclamações em torno da qualidade da aprendizagem dos seus estudantes recaem, quase sempre, e como não devia deixar de ser, aos níveis anteriores, com maior destaque ao Ensino Primário.

Está análise pode ser, assim, mais uma importante pista para a busca de outras relações de causalidade em torno da qualidade de aprendizagem hoje reclamada em Angola, razão para que não se fique apenas nos limites da Transição Automática, cujos pressupostos de diferentes naturezas, subjacentes no modelo inovador da avaliação, pois caso tivessem sido efectivamente incorporados nas práticas escolares, talvez, pudessem contribuir para a melhoria da qualidade de ensino e, conseqüentemente, da aprendizagem.

4. CONCLUSÕES

A passagem de classe sem reprovação no ensino primário é uma prática universal, começou na Inglaterra no quadro da reforma implementada em 1944. Em Angola foi introduzida em três das seis classes (1ª, 3ª e 5ª) que conformam o ensino primário, no âmbito da 2ª Reforma Educativa, implementada entre 2004-2011.

No caso, o texto apresenta um conjunto de pressupostos didáctico-pedagógicos e legais que fundam a institucionalização da passagem de classe sem reprovação ou simplesmente "transição automática", apontando, também, prováveis razões explicativas das críticas que esta inovação vem merecendo, quer da parte dos profissionais da educação, quer da sociedade, em geral.

Constituindo-se num elemento potencialmente voltado para a inclusão educativa, democratização e humanização de processos de ensino e de aprendizagem, a transição automática é, assim, uma prática didáctico-pedagógica de extrema importância para a materialização do projecto político do estado angolano, que consiste em garantir o acesso à educação para todos. Não significando apenas passagem de classe sem a aprendizagem desejada, o que requer, como sublinhado no texto, a criação de condições que garantam a manipulação efectiva e eficaz das variáveis de contexto, de recurso e de percurso que condicionam as variáveis de resultados. Uma forma de se garantir a "educação como direito de todos na escola primária obrigatória, em conformidade com os objectivos educacionais emanados no projecto político do estado.

Perante tal perspectiva, amplamente discutida ao longo do texto, pode-se concluir que os discursos críticos que surgem em torno da transição automática sugerem, de alguma maneira, a ausência de condições necessárias para que a escola esteja apta à materialização não só dessa inovação, mas também, de um ensino inclusivo, democrático e de qualidade. Por outro, é provável que, tais discursos que tendem a falhar o alvo resultem do fraco conhecimento acerca da complexidade e dinâmicas de funcionamento do modelo operatório do sistema de educação, devido, sobretudo, aos poucos espaços e tempos havidos para o diálogo e debates, entre os operadores da educação escolar. Mas, ainda assim, foram sendo tomadas decisões importantes de carácter unilateral por parte de quem dirige ou está comprometido com a instituição: " a educação".

Actualmente, em todas as esferas da vida social, política, económica e cultural, a ideia dominante reside, pelo menos do ponto de vista teórico, numa gestão aberta, activa e participativa, pois, no caso particular da educação – um fenómeno iminente social,

deve ser feita na sociedade, com a sociedade e para a sociedade; objectivando, deste modo, a procura de soluções. Diante disso, e dentro da razoabilidade humana e ao interesse de todos, torna-se inevitável a partilha dos fundamentos de diferentes naturezas e em todas as dimensões que concorrem para a organização e gestão do sistema de educação e ensino, envolvendo tudo e todos, no intuito de se garantirem as condições necessárias que promovam o ensino e a aprendizagem inclusiva e democrática, quer se trata ou não de classes de transição automática.

Nesse sentido, parece ter-se dado algum subsídio para a compreensão da prática da transição automática em Angola, que não significa, evidentemente, passagem de classe sem reprovação. Por outro, ela por si só dificilmente explica a qualidade sofrível da educação escolar, na medida em que, como variável de percurso, está diluída nos métodos e técnicas de avaliação. Em decorrência, sabe-se que a avaliação depende do desempenho docente e intimamente ligada aos procedimentos de preparação, planificação e gestão de aulas. Todavia, foi igualmente considerado que a questão da qualidade da educação constitui um problema historicamente transversal, complexo e dinâmico, do sistema de educação e ensino angolano, razão pela qual, demanda abordagens com rigor metodológico no sentido de se produzir conhecimento racional sobre o assunto, utilizando-se a teoria do conjunto, ou seja, a verdade é o todo, em busca de subsídios para a tomada de decisões mais abrangentes.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANGOLA (2016). **Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino**. Diário da República. I série, N.º 170, de 7 de Outubro. Luanda: Imprensa Nacional.

CHAGAS, V. (1980). **Educação Brasileira: o ensino de 1º e 2º graus - antes, agora e depois**. São Paulo: Sariva.

DESPREBITERIS, L. & TAVAREs, M. R. (2009). **Diversificar é preciso: instrumentos e técnicas de avaliação de aprendizagem**. São Paulo: Senac.

ESTEBAN, M. T. (2003). *Pedagogia de projectos: entrelaçando o ensinar, o aprender e o avaliar à democratização do cotidiano escolar*: In: Janssen Felipe da Silva, Jussara

Hoffmann & Maria Tereza Esteban (Orgs.). Práticas avaliativas e aprendizagens significativas: em diferentes áreas do currículo. 3ª Ed. Porto Alegre: Mediação.

FERRER, A. T. (1998). *Avaluació i rendiment dels sistems educatius*. Barcelona: universitat Oferta de Catalunya, 68 p.

GUALTIERI, R. C. E., & LUGLI, R. G. (2012). **A escola e o fracasso escolar: coleção educação & saúde**. V. 6. São Paulo: Cortez.

HOFFMANN, J.(2010). **Avaliação Mediadora: Uma prática em construção da pré-escola à universidade**. Ed. Mediação. Porto Alegre. Brasil.

JACOMINI, M. A. (2010). **Educar sem reprovar**. São Paulo: Cortez.

JONES, S. J. (2006). *Ambiente da sala de aula*. In: Sheryl Feinstein: **A aprendizagem e o cérebro**. Trad. Ligia Teopisto. Lisboa: Instituto Piaget.

KANJANGUE, F. (2016). **Avaliação das Aprendizagens dos Alunos da 13ª Classe e sua Influência na Qualidade da Formação de Professores nas Escolas da Província de Benguela em Angola**. Tese de Doutorado. Paraguai: Universidad Autónoma de Asunción.

KINDEL, E. A. I.(1998). Reflexões sobre o ensino de ciências. In: Xavier M. L.; Dalla Z. M. I. **O ensino nas séries iniciais: das concepções teóricas às metodologias**. Porto Alegre: Mediação.

LUCKESI, C. (2005). **Avaliação da aprendizagem na escola: reelaborando conceitos e recriando a prática**. 2ª ed. Salvador: Malabares Comunicação e Eventos.

MED (2012). **Balço da implementação da reforma educativa nos subsistemas de ensino: educação pré-escolar, ensino geral, formação de professores e ensino técnico profissional**. Reforma Educativa. Luanda: Gestagráfica.

PAXE, I. (2017). **Políticas educativas em Angola: um desafio do direito à educação**. 1.ed. Luanda: Damer Gráfica, SA.

PILETTI, C & PILETTI, N. (2013). **História da educação: de Confúcio a Paulo Freire**. 1. Ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto.

SOUSA, N. M. DE. (2011). **A prova que não prova nada**. 1. ed. - Londrina: Artgraf.

VASCONCELLOS, C. Dos S. (2014). Avaliação classificatória e excludente e a inversão feichizada da função social da escola. In Claudio de O. Fernandes (org.). **Avaliação das aprendizagens: sua relação com o papel social da escola**. São Paulo:Cortez Editora.

WILSON, H. M. (1954). **Avaliação, promoção e seriação nas escolas inglesas**. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Rio de Janeiro, v.XXII, n.55, jul./set.

YAKOLIEV, N. (2007). **Metodologia e técnica de la classe**. Primera reimpresión de la 3ª Ed. Ciudad de la Habana: Editorial Pueblo y Educación.